

Celiaquía y gluten, el matrimonio silente del siglo XXI

JULIÁN RODRÍGUEZ ALMAGRO · DUE SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL
MASTER OFICIAL EN INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
DOCTORANDO EN CIENCIAS DE LA SALUD POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

INTRODUCCIÓN

En pleno siglo XXI parece hasta irreal que ciertas enfermedades, como la celiacía no se terminen de conocer bien. Es necesario estar informados, atentos y alertas. Saber cómo proceder.

La enfermedad Celiaca representa un problema en nuestra sociedad, no solo por su interés para la sanidad sino por su aumento de prevalencia en los últimos años y por el impacto que produce en la vida de las personas afectadas y de sus familiares, por todo ello tanto la sociedad como las administraciones públicas en todas sus variantes están prestando mayor atención al conocimiento, información y cuidado de esta enfermedad, así como el apoyo a quienes la padecen, prestando asistencia, educación y cuidados y fomentando la información activa de las familias y de la sociedad.

La Enfermedad Celiaca (EC) ha sido catalogada como la afección inflamatoria intestinal más frecuente de nuestro ámbito. El amplio espectro de manifestaciones clínicas que puede llegar a desarrollar, unido al desconocimiento y falta de formación por parte del personal en atención primaria y a ser una enfermedad subestimada clásicamente, motivan su infradiagnóstico, suscitando la aparición de complicaciones y la asociación de otras enfermedades de carácter autoinmune.

Las personas o familias afectadas tienen que afrontar una dieta exenta de gluten de forma estricta y de por vida, suponiendo un gran impacto en su calidad de vida. El carácter crónico de esta patología requiere del seguimiento clínico de por vida de estos pacientes, con el objetivo de vigilar el cumplimiento dietético, supervisar

el desarrollo y atender las posibles complicaciones. Estos argumentos, avalan que la EC constituye un problema de salud pública de gran repercusión, y justifican la perspectiva de abordar cada una de las facetas que comprende la actuación sanitaria en relación con esta enfermedad, con el fin de agilizar su diagnóstico, implementar un proceso educativo para la salud que favorezca su terapéutica y proporcionar una continuidad asistencial que asegure su control y seguimiento. (Vazquez Alférez M.C, 2010)

La enfermedad celíaca (EC) es una enfermedad crónica del aparato digestivo que se define como una Intolerancia Permanente al Gluten, que en individuos predispuestos genéticamente, ocasiona una lesión en la mucosa del intestino delgado (Rostom A, Dubé C, Cranney A, Saloojee N, S y R, Garritty C, Sampson, 2004)

El intestino delgado en condiciones normales, está recubierto de unas protuberancias microscópicas que son las vellosidades intestinales, encargadas de la absorción de los alimentos. Cuando se introduce el gluten se produce, en los individuos predispuestos, una atrofia severa de las vellosidades, que conlleva a una mala absorción de los nutrientes: proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales minerales y vitaminas, con una repercusión clínica muy variable (Dewar DH, Ciclitira PJ, 2005).

El gluten es una proteína que se encuentra en los cereales: trigo (gliadina), cebada (hordeína), centeno (secalina) y, posiblemente avena (avenina), el gluten no se encuentra ni en el arroz ni en el maíz, por lo que estos dos cereales pueden ser consumidos por los enfermos celíacos.

(Dewar DH, Ciclitira PJ, 2005).

En términos generales, su tratamiento consiste en la supresión de la ingesta de gluten en la dieta de forma permanente, con lo que se consigue la normalización de la lesión intestinal.

Si tenemos en cuenta que en nuestra sociedad los cereales son elementos centrales en la alimentación y están presentes, de una manera u otra, en todos los acontecimientos sociales importantes, nos parece razonable pensar en las dificultades que pueden encontrarse las personas celíacas y sus familias en situaciones sociales debido a su enfermedad.

La intervención nutricional en un enfermo celíaco es sin duda la instauración de un plan alimentario libre de gluten, es la base y si la intolerancia permanente al gluten, ha sido confirmada con sus respectivas biopsias se deberá mantener durante toda la vida.

El seguimiento de una dieta sin gluten requiere la colaboración del celíaco, que necesita tener un conocimiento claro, tanto de la enfermedad como de los alimentos que puede o no consumir.

El momento evolutivo de la enfermedad es condicionante de las medidas terapéuticas a aplicar, teniendo en cuenta la situación fisiopatológica, el grado de nutrición y los requerimientos propios para su edad, además del aumento de un considerable gasto en alimentación ya que de ello dispone la continuidad de una buena salud, en Castilla la Mancha las asociaciones de celíacos habían conseguido hasta hace poco una ayuda anual de 300 euros por familia para esta serie de gastos, a día de hoy esa

Celiaquía y gluten, el matri

ayuda ha desaparecido, además del aumento del IVA de los productos aptos para celíacos de un 8% a un 10%, todo esto conlleva un gasto considerable en alimentación.

Dependiendo de la edad del paciente, lo primero que se hace imprescindible, es la toma de conciencia de lo que acontece seguido de la aceptación del problema, esto se hace extensivo a la familia, quien va servir de soporte en esta nueva “tarea de planear un menú libre de gluten y equilibrado”.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Los últimos datos presentados por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) indican que en nuestro país podría haber unas 300.000 personas que padecen esta enfermedad, de las cuales tan sólo 20.000 han sido diagnosticadas. Isabel Polanco, jefa del Servicio de Nutrición Pediátrica del Hospital Universitario La Paz, en Madrid, advierte de que “los pacientes que no han sido diagnosticados tienen un riesgo 20 veces superior de sufrir cáncer, principalmente del aparato digestivo, respecto a la población general”. Esta situación implica, según explicó Polanco durante el foro de Fesnad, “la necesidad de realizar un diagnóstico de certeza lo antes posible y siempre mediante la práctica de una biopsia intestinal”.

Es muy difícil de cuantificar la población afectada por la enfermedad. Según la Asociación de Celíacos de Castilla-La Mancha (ACCLM) “estudios recientes indican que el 1% de la población puede estar afectada por esta enfermedad”. A través de un caso concreto, la realidad parece que supera los datos estadísticos. Una doctora de familia en la localidad toledana de La Puebla de Montalbán se dedicó a buscar la enfermedad, y cada vez

que realizaba análisis a niños de entre 18 y 24 meses, solicitaba analítica específica para la búsqueda de la enfermedad. La labor de esta doctora ha convertido al municipio toledano en uno de los de mayor prevalencia de celíacos de toda la provincia de Toledo.

“Posiblemente hay muchos más celíacos de los que están diagnosticados, por eso es muy importante que cada vez se piense más en esta enfermedad. Ya, en determinados círculos, se llega a comentar que todo el mundo es celíaco hasta que se demuestre lo contrario”, asegura Rosa Solaguren. Aunque las cifras de la prevalencia de la enfermedad en la región se desconocen, uno de los baremos utilizados para medir su extensión es el número de personas pertenecientes a la Asociación de Celíacos de Castilla-La Mancha (ACCLM): 1600, aunque conviene hacer un matiz: “Cuando nos referimos a asociados, aludimos al número de familias que pertenecen a la asociación. Y, evidentemente hay familias en las que hay un solo afectado, mientras que en otras puede haber dos, tres o cuatro celíacos”, El 80% de los celíacos existentes en nuestro país se encuentran aún sin diagnosticar. En la actualidad en Castilla La Mancha hay alrededor de 1600 celíacos diagnosticados, sin embargo según los datos de prevalencia actuales, 1 de cada 150, debería haber 13.300 celíacos diagnosticados.

Además, los expertos reclaman la necesidad de llevar a cabo estudios epidemiológicos de esta patología en España indicando que ésta podría ser una herramienta útil para detectar los casos ocultos de enfermedad celíaca y retirar el gluten de la dieta de los pacientes. En lo que se refiere al tratamiento, los expertos coinciden en el hecho de que la enfermedad celíaca cuenta, en estos momentos, con un único abordaje:

una dieta sin gluten, aunque Polanco (1996) indica que “ante la sospecha de enfermedad celíaca, nunca debe retirarse el gluten de la dieta sin realizar esta técnica de diagnóstico”.

Los resultados obtenidos en Madrid en un estudio en el año 2009 han dejado obsoleta la referencia que venía dándose hasta ahora: que la enfermedad celíaca afecta a una de cada 100 personas. El estudio, en el que participaron 2.919 escolares de entre 6 y 18 años de colegios de la región, ha mostrado que la prevalencia es aún mayor: una de cada 79 personas es celíaca. Los datos, explica la coordinadora del estudio, Mar Garrido, responsable del Área de Nutrición y Salud de la Consejería, concuerdan con los de estudios realizados en población escolar en otros países europeos como Italia, Finlandia y Hungría. (Instituto Tomás Pascual Sanz para la Nutrición y la Salud, 2010).

Los investigadores fueron colegio a colegio para extraer sangre a los alumnos voluntarios. Entre los que participaron había 13 que ya estaban diagnosticados y sabían que eran celíacos. El estudio identificó a otros 24, que se confirmaron mediante biopsia intestinal. La prevalencia de enfermedad celíaca no reconocida fue de 0,86 por cada 100 niños, es decir, que uno de cada 116 padecía la enfermedad y no lo sabía. (Sevillano E.G, 2010).

S
umados a los casos que descubrió el estudio, la prevalencia total (37 casos) es de 1,27 por cada 100, es decir, que uno de cada 79 madrileños -el resultado es extrapolable a cualquier otra región- es celíaco. Una prevalencia “alta”, según Garrido, pero que aún lo sería más si el estudio se llevara a cabo con adultos, puesto que hay trabajos realizados en países nórdicos

monio silente del siglo XXI

que muestran que es celíaco uno de cada 40. “La enfermedad celíaca aumenta conforme aumenta la edad y el tiempo de exposición al gluten”, aclara Garrido. (Sevillano E.G, 2010).

De esta manera, y tras la búsqueda de estos datos no podemos dejar de buscar la capacitación del celíaco y su familia además de la sociedad en el manejo de su estado de salud y más importante aún la normalización de estas personas en la sociedad, así pues intentaremos aportar elementos que propicien la creación de buenas conductas en todas las personas implicadas además de fomentar el desarrollo de las capacidades en toda la población.

QUE ES LA ENFERMEDAD CELIACA

La enfermedad celíaca (EC), esprue celíaco o enteropatía sensible al gluten, es una enfermedad que se caracteriza por absorción intestinal deficiente secundaria a la inflamación crónica y atrofia de la mucosa del intestino delgado causado por la exposición al gluten de la dieta y que afecta a individuos genéticamente predispuestos.

La primera descripción de la enfermedad, tanto en la infancia como en los adultos, aparece en la segunda mitad del siglo II a. de C. por un contemporáneo del médico romano Galeno, conocido como Aretaeus de Capadocia describió una entidad clínica caracterizada por diarrea crónica y “atrofia corporal” Sus trabajos fueron editados y traducidos por Francis Adams e impresos por la Sydenham Society en 1856. El texto original griego correspondiente a “La afección celíaca”, nos hace creer que Aretaeus, muy posiblemente, intuyó, en gran parte, la causa del problema celíaco. (Marquez M. 2001)

Cuando describían a este tipo de

personas, aplicaban la palabra griega “koliakos”, de la cual se deriva la palabra celíacos, que significa: “Aquellos que sufren del intestino”. Es particularmente interesante conocer que la palabra usada por alimento significaba estrictamente “Comida hecha de maíz”; lo que parece contrastar con el texto original griego, en el cual la palabra comida equivalía a “nutrición”. La última fase de este capítulo del manuscrito dice “el pan es raramente adecuado para proporcionar energía (a los niños celíacos)”. Estas observaciones nos dejan con una duda: ¿Hasta qué punto Aretaeus sospechó de los dañinos efectos del pan sobre los niños celíacos? (Marquez M. 2001)

No fue hasta 21 siglos después de Aretaeus, en 1888, cuando Samuel Gee daba a conocer un informe clínico claro de la condición celíaca en niños y adultos, utilizando idéntico título al de la traducción de Francis Adams, “La afección celíaca”, siendo la segunda descripción clásica de esta enfermedad. (Marquez M. 2001)

Sin embargo, no es hasta mediados del siglo XX, específicamente en 1940 (durante la Segunda Guerra Mundial) cuando se logra identificar la importancia del gluten en la patogenia de la EC. En esta época, se evidenció una notable mejoría en los niños que padecían esta enfermedad, ya que su ingesta de gluten disminuyó debido a la escasez de cereales en toda Europa. Una vez que se superó la escasez de cereales, la mayoría de estos niños presentaron nuevamente síntomas. De esta manera, se supuso que la toxicidad se debía a alguna sustancia que se encontraba en las harinas y los cereales, y finalmente se pudo detectar que el gluten era esa sustancia agresora (Remes-Troche JM, 2008)

En su forma típica, afecta a lactantes y preescolares, y se hace justo después de la introducción de cereales en la dieta, en la mayoría de los casos a los 6 meses.

Suele darse en personas de raza blanca y es, aproximadamente, dos veces más frecuente en las mujeres que en los hombres.

Es común, que el niño presente incapacidad para ganar peso, anemia, anorexia, distensión abdominal y datos de deficiencias vitamínicas debido al síndrome de absorción intestinal deficiente condicionado por la atrofia de las vellosidades intestinales. Las evacuaciones son blandas, abundantes, fétidas y con esteatorrea.

En los adolescentes y adultos las manifestaciones suelen ser más atípicas, con síntomas vagos e inespecíficos que parecen no tener relación con problemas del aparato digestivo.

En los últimos años ha habido un resurgimiento del interés por la EC debido principalmente a dos factores: la re-definición de la enfermedad y su reconocimiento como un problema de salud global. (Carmona-Sánchez R, 2008)

La EC ha sido definida tradicionalmente como una enfermedad caracterizada por inflamación de la mucosa del intestino delgado, con infiltración de linfocitos intraepiteliales, atrofia de vellosidades e hiperplasia de las criptas que ocurre por exposición a un grupo de proteínas colectivamente llamadas gluten en sujetos con susceptibilidad genética. (Green PH, 2007) Estos cambios histológicos habitualmente revierten hasta la normalidad al excluir el gluten de la dieta. Sin embargo, el desarrollo de pruebas

Celiaquía y gluten, el matri

serológicas y el uso cada vez más común de la endoscopia y la toma de biopsias han complicado esta definición.

Ahora se reconoce que la EC comprende desde la presentación clásica con diarrea crónica asociada a malabsorción y pérdida de peso hasta la forma “silente” en la que no existen síntomas significativos, con una amplia variedad de manifestaciones clínicas entre ambos extremos, pero con afección intestinal en todos los escenarios. (Rostom A, Murray JA, Kagnoff MF. 2002)

La gran variedad de manifestaciones clínicas implica que para establecer un diagnóstico, debe tenerse un alto índice de sospecha. De hecho, Logan y colaboradores han propuesto un concepto de iceberg donde la prevalencia de la enfermedad corresponde a la totalidad de la imagen, la punta (parte visible) corresponde a los casos con manifestaciones típicas mientras que, las no visibles representan formas atípicas, subclínicas, latentes o potenciales. (Remes-Troche JM, 2008)

Con base en este concepto se han propuesto las siguientes variedades clínicas:

- 1) EC típica: individuos con manifestaciones gastrointestinales típicas, con anticuerpos positivos y biopsia diagnóstica.
- 2) EC atípica: individuos con manifestaciones atípicas o extraintestinales con lesiones mucosas características y serología positiva.
- 3) EC silente: pacientes con cambios histológicos característicos, anticuerpos positivos, pero sin manifestaciones clínicas.
- 4) EC potencial: pacientes con probables manifestaciones clínicas, anticuerpos positivos y sin cambios histológicos característicos.

CELIAQUIA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (glutenmed, aplicación para smartphones)

Un aspecto importante en este grupo de pacientes consiste en recordar que los fármacos que se prescriben para otros trastornos no deben contener excipientes con gluten, por lo que siempre ha de consultarse el prospecto o preguntar al farmacéutico. (Salvador Peña A. 2006)

De especial interés para el farmacéutico es conocer si un medicamento contiene gluten o almidón de trigo. Para ello, se debe mirar en las listas de excipientes obligatorios y, en su caso, comprobarla con la monografía correspondiente. Si la monografía es del principio activo, al final, junto a la especialidad, aparecen los símbolos G (sí contiene gluten) y N (sí contiene almidón de trigo). En el caso de que la monografía sea de la especialidad, estos excipientes se encuentran en el apartado de composición. Una cuidada y atenta valoración de estos datos es un servicio fundamental que el farmacéutico puede prestar a los pacientes celíacos. (Sebastián J.J. 2001)

Según datos de la agencia EFE recientemente, ha sido presentada la aplicación GlutenMed por Investigadores del Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín y del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas los cuales han diseñado la primera aplicación informática para dispositivos móviles del mundo que detecta la presencia de gluten en medicamentos.

Esta novedosa aplicación se denomina Glutenmed y profesionales y celíacos la pueden descargar en los llamados teléfonos inteligentes y en las tabletas, según ha informado el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas en un comunicado.

La investigación, que ha dirigido el farmacéutico Manuel Acosta, ha permitido diseñar una aplicación pionera a nivel mundial que tiene las máximas calificaciones entre las aplicaciones médicas descargadas para este tipo de dispositivos, según ha destacado el Colegio.

La aplicación está dirigida, en primer lugar, a médicos, farmacéuticos o cuidadores, dado que sin ella es complicado que sepan con certeza si un medicamento tiene gluten o no.

El siguiente objetivo es que los celíacos sean quienes se identifiquen como tales ante médicos y farmacéuticos antes de iniciar la ingesta de cualquier fármaco.

Acosta Artiles decidió acometer este proyecto cuando descubrió gluten en el jarabe que debía administrar a su hija celíaca.

A partir de ese momento se propuso la ardua labor de investigar el contenido de todos los medicamentos que están a la venta en España y descubrir cuáles tenían gluten y cuáles no.

La base de datos de la aplicación se actualiza cada tres meses y permite detectar los medicamentos por nombre comercial, principio activo o simplemente acercando el código de barras a la pantalla del dispositivo móvil.

ETIQUETADO DE ALIMENTOS Y SU IMPORTANCIA

Debido a lo señalado anteriormente, es urgente que las legislaciones de los diferentes países obliguen a los industriales a certificar con claridad la ausencia de gluten en sus productos, dado que muchos de ellos no informan claramente a sus consumidores

monio silente del siglo XXI

sobre cada uno de los ingredientes en sus productos.

En algunos países desarrollados y otros en vías de desarrollo, se ha elaborado un símbolo universal de 'producto sin gluten' representado por una espiga de trigo encapsulado en un círculo con una barra por delante.

Panillo N. y Revenga Frauca J. nos cuentan que en la actualidad en España, podemos encontrar en el mercado una amplia variedad de productos especiales "sin gluten" que sustituyen a aquellos elaborados a partir del trigo, centeno, cebada y avena.

Estos productos se pueden identificar con distintos símbolos:

Controlado por FACE

Espiga Barrada

Reglamento (CE) 41/2009 sobre composición y etiquetado de los productos apropiados para personas con intolerancia al gluten.

Otros.

La Marca de Garantía "Controlado por FACE" se crea para aquellas empresas que elaboran productos alimenticios aptos para celíacos (dietas sin gluten) y desean garantizar a los consumidores el cumplimiento de unas buenas prácticas de autocontrol y asegurar la calidad de sus productos por medio de la certificación.

La certificación con la Marca de Garantía "Controlado por FACE" se consigue mediante la verificación del sistema de calidad del fabricante, que debe incluir como PCC (punto crítico de control) de su sistema APPCC el gluten en toda la cadena productiva, desde la recepción de la materia prima hasta el envasado del

producto terminado. La verificación se realiza a través de entidades de certificación acreditadas por ENAC conforme a los criterios recogido en la norma UNE: EN 45011:98. De esta manera se garantiza un producto final con unos niveles de gluten inferiores a 10 ppm (mg/kg), que es el límite crítico actualmente establecido.

A esta marca se pueden acoger tanto fabricantes de productos especiales para celíacos (pan, bollería, pasta alimenticia...), como aquellos fabricantes que de manera voluntaria adquieren un compromiso particular con el celíaco aun elaborando productos convencionales (embutidos, lácteos...)

FACE ha sido pionera en la creación de esta Marca de Garantía, totalmente novedosa a nivel internacional.

La Espiga Barrada es el símbolo internacional "sin gluten". La FACE es la propietaria en España de este símbolo y permite su uso en publicaciones y actividades que organizan las asociaciones de celíacos. Este símbolo indica que el producto que lo lleva se acoge al Codex Alimentarius.

En la reunión del Codex mantenida en 2008, se aprobaron dos categorías de producto según su contenido en gluten:
< 20 ppm (mg/kg).- producto sin gluten.
20-100 ppm (mg/kg).- producto con bajo contenido en gluten.

Hay empresas que utilizan libremente este distintivo y lo imprimen en sus etiquetas sin solicitar ningún tipo de permiso o autorización y sin realizar, en muchos casos, controles analíticos periódicos que demuestren la ausencia de gluten.

En el mercado, este símbolo identifica por igual a empresas que son estrictas en la fabricación de productos sin gluten y a empresas que no son tan estrictas y elaboran productos con mayor o menor presencia de gluten, detectable por los actuales métodos analíticos.

Reglamento (CE) 41/2009 sobre la composición y etiquetado de los productos alimenticios apropiados para personas con intolerancia al gluten.

En 2009 fue aprobado el mencionado reglamento en el que se definen las cantidades máximas de gluten que debe contener un alimento para ser considerado apto para celíacos:

Productos específicos, llevarán la siguiente mención en la etiqueta:

·"muy bajo contenido en gluten" < 100 mg/kg (ppm)

·"sin gluten" < 20 mg/kg (ppm)

Productos convencionales, podrán marcar en la etiqueta la mención:

"sin gluten" < 20 mg/kg (ppm)

El presente reglamento es aplicable desde el 1 de enero de 2012 plantea varios problemas prácticos para el celíaco ya que admite cantidades muy altas de gluten en los alimentos especiales para celíacos y no todos los celíacos comprenden bien el significado de cada mención.

Sin embargo, aún falta mucho para que la totalidad de los productos puedan ser debidamente certificados y calificados, dado que por un fenómeno conocido como la contaminación cruzada, los alimentos pueden contener gluten incluso cuando éste no haya sido colocado a propósito

Celiaquía y gluten, el matri

en la receta, debido a que en muchos procesos industriales se elaboran distintos productos en una misma máquina. Por ejemplo, si en una máquina para hacer pan se hace primero un pan con gluten y luego se intenta hacer otro sin gluten, lo más probable es que el segundo no resulte libre de gluten, ya que quedan trazas (por su carácter pegajoso) en la máquina.

LA DIETA DEL CELÍACO

Una vez diagnosticada la intolerancia celíaca, el único tratamiento existente consiste en mantener una dieta estricta sin gluten y de por vida.

La dieta del enfermo celíaco no sólo no debe contener gluten, sino que es importante que sea equilibrada y contenga las cantidades normales de grasa, proteínas e hidratos de carbono. (Salvador Peña A. 2006)

La recuperación histológica completa no se produce de inmediato tras la supresión del gluten de la dieta del enfermo celíaco; en adultos puede incluso tardar más de 2 años y en los niños no ocurre antes de un año de tratamiento dietético. (Salvador Peña A. 2006)

La dieta no puede curar la enfermedad pero la controla. De modo que, con ella, se consigue la completa normalización clínica del sujeto que la padece y evita las posibles complicaciones a corto, medio o largo plazo.

No debe iniciarse una dieta sin gluten sin haber realizado previamente una biopsia intestinal que lo justifique, por la alteración de la mucosa. La prescripción de esta dieta, sólo porque hay sospecha de intolerancia a esta proteína o por el resultado de los anticuerpos específicos elevados, sin haber

realizado una biopsia intestinal que lo confirme, es un error que se comete con frecuencia y lo único que se consigue es retrasar o enmascarar el diagnóstico de una posible intolerancia celíaca.

La dieta debe seguirse durante toda la vida. Está demostrado que el consumo continuo de pequeñas cantidades de gluten, puede dañar severamente las vellosidades intestinales o provocar otras alteraciones y/o trastornos importantes nada deseables, incluso en ausencia de síntomas. La dieta sin gluten permite la recuperación vellositaria, así como la desaparición de los síntomas.

La dieta sin gluten debe basarse, fundamentalmente, en alimentos naturales y frescos que no contienen gluten: leche, carnes, pescados, huevos, frutas, verduras, legumbres y los cereales que no tienen gluten: maíz, arroz, mijo y sorgo, combinándolos entre sí de forma variada y equilibrada.

Se eliminará de la dieta cualquier producto que lleve como ingrediente trigo, cebada, centeno, triticale (híbrido de trigo y centeno) o avena.

Para la correcta adquisición de productos sin gluten, las asociaciones distribuyen unas listas entre sus socios con aquellos alimentos que se pueden consumir sin peligro alguno aun siendo manufacturados. Se debe evitar el consumo de productos manufacturados que no esté dentro de estas listas.

Como norma general, deben eliminarse de la dieta los productos a granel, elaborados artesanalmente o los que no estén etiquetados, donde no se pueda comprobar el listado de ingredientes.

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS GENERALES

Llevar a cabo una alimentación variada y equilibrada, para evitar carencias nutritivas. Fomentar el consumo de alimentos naturales que no contengan gluten (cereales sin gluten: arroz, maíz, mijo y sorgo, verduras y hortalizas, frutas, legumbres, leche y algunos derivados, carnes, pescados y huevos), reservando el consumo de productos manufacturados denominados “sin gluten” para casos o situaciones concretas. Utilizar sustitutos de pan y otros cereales sin gluten (arroz, maíz, patatas y legumbres) para mantener una ingesta adecuada de hidratos de carbono y calorías.

Es necesario rechazar cualquier producto que contenga: almidón, almidones modificados (del E-4381 al E-4395), amiláceos, cereales, espesantes (sin indicar procedencia), fécula, gluten, harina, proteína, proteína vegetal y sémola.

Leer atentamente las etiquetas de los alimentos y evitar aquellos que enumeren “cuestionables ingredientes” que no puedan verificarse como libres de gluten por el fabricante. Si uno de los ingredientes mencionados en el apartado de “alimentos a excluir” está expuesto en la etiqueta, la ausencia de gluten debe verificarse con una lista actualizada del producto, o es preciso llamar o escribir a la compañía para solicitar información actualizada sobre el contenido en gluten. Cuando los ingredientes no están descritos en la etiqueta, hay que contactar con el fabricante para conseguir la información completa sobre los ingredientes.

ALIMENTOS PERMITIDOS

- Frutas, verduras y legumbres naturales,

monio silente del siglo XXI

cocinadas sin harinas que contengan gluten.
– Carnes, vísceras, embutidos y charcutería caseros.

– Pescados naturales. Los congelados sin rebozar pueden contener una capa de harina.

– Huevos.

– Harinas y productos elaborados con harinas sin gluten: arroz, maíz, algarroba, soja.

– Leche, productos lácteos (quesos, nata, yogures naturales y sabores, cuajada).

– Grasas vegetales y animales: aceites, mantequilla, manteca, bacón.

– Frutos secos naturales, tostados o fritos (eliminar higos recubiertos con harina).

– Cremas y sopas caseras, elaboradas sin gluten.

– Chocolates puros o con leche. Cacao puro o azucarado.

– Refrescos naturales o envasados: limón, naranja, cola, gaseosas. Vino, brandy, ginebra, anís.

Espicias naturales

EXCLUSIONES TOTALES DE LA DIETA

El trigo: grano que contiene niveles más altos de gluten.

Bulgur: es trigo seco y empapado.

Durum: un tipo de trigo.

La avena, la cebada, el centeno y el triticale.

Spelt: contiene una proteína parecida al gluten de trigo.

Semolina: elaborado con trigo.

Couscous: deriva del trigo.

Pasta, macarrones, espaguetis, fideos... si están elaborados con harina de trigo.

Las harinas de los cereales implicados.

La cerveza, el germen de trigo, vitamina E en cápsulas: derivan del trigo.

Todas las harinas de trigo, cebada, centeno y avena.

Productos de panadería, repostería y pastelería elaborados con ellas.

Pasta italiana (macarrones, tallarines, lasaña, fideos).

Sémola de trigo.

Carnes y pescados preparados (rebozados o con adición de harinas o pan rallado, especialmente albóndigas o hamburguesas).

Yogures y quesos frescos con fibra.

Bebidas malteadas.

Bebidas en las que intervienen cereales con gluten: cerveza, whisky, licores tipo Baileys.

Cualquier alimento conservado, envasado o preparado con bechamel, harinas con gluten o los aditivos prohibidos.

ALIMENTOS DUDOSOS

Porque pueden contener gluten y es preciso consultar las listas de la Asociación.

– Embutidos industriales (chorizo, York, mortadela, morcilla, etc.).

– Carnes preparadas, envasadas, precocinadas.

– Pescados preparados, envasados, precocinados y congelados.

– Sucedáneos de pescados: surimi, cangrejo, gulas, etc.

– Quesos fundidos de untar, mousse de queso.

– Postres lácteos comerciales: flanes, natillas, etc.

– Helados comerciales.

– Horchatas comerciales.

– Caramelos y productos de kiosco.

– Sucedáneos del chocolate y de café.

– Colorantes alimentarios.

Mayonesa, ketchup, salsas comerciales.

CONCLUSIONES

Los estudios de detección en masa han revelado un número alto de individuos con EC no diagnosticada, denominados “silentes” para distinguirlos de los casos sintomáticos diagnosticados en la práctica clínica. Sin embargo, algunos de los casos “silentes” no son sujetos verdaderamente

asintomáticos, sino simplemente no reconocidos porque el enfermo no busca ayuda médica o el médico no considera el diagnóstico de EC. La detección y tratamiento tempranos de la EC puede ser beneficioso, pero también es importante considerar el efecto psicológico que implica el ser confrontado con el estigma de padecer una enfermedad crónica y la dificultad que conlleva el apego a la dieta libre de gluten. La opinión de la población debe ser tomada en cuenta antes de iniciar un programa de detección en masa, y debe tenerse el consentimiento informado de los sujetos evaluados. (Remes-Troche JM, 2008)

Tanto la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) como el Ministerio de Sanidad definen que un producto etiquetado sin gluten no debe contener más de 20 ppm de gluten, además debemos tener claro que también existe la marca de garantía de FACE de la cual hemos hablado anteriormente que ofrece este distintivo a empresas que producen alimentos con 10 partes por millón e incluso menos.

Aunque la eliminación completa de la dieta de todos los cereales que se sabe que contienen gluten parece bastante simple, para la mayoría de los pacientes esta dieta en realidad es muy difícil de lograr y mantener.

La institución de una dieta libre de gluten efectiva requiere una instrucción extensa y repetida del paciente por parte del médico, el nutricionista y el farmacéutico, así como un paciente motivado y básicamente suspicaz, que lea las etiquetas de composición de los alimentos.

Además de no contener gluten, la dieta

Celiaquía y gluten, el matrimonio silente del siglo XXI

debe ser equilibrada e incluir cantidades normales de grasas, hidratos de carbono y proteínas. El arroz, la soja y el maíz son atóxicos y los alimentos que contienen harinas de éstos pueden ser ingeridos de forma segura por los enfermos celíacos. El mijo, el trigo sarraceno y el sorgo también son bien tolerados.

Supervisión de una dietista o nutricionista para asegurar el estricto cumplimiento de la dieta sin gluten.

Hoy en día, a través de Internet y en las tiendas especializadas en nutrición es posible conseguir fácilmente numerosos alimentos y otros suplementos nutricionales carentes de gluten.

Debemos proporcionar a nuestros pacientes recursos y material educativo que les ayude

a mantener a raya sus signos y síntomas.

Además, debemos estimularles a participar en grupos de apoyo de enfermos con enfermedad celíaca locales o a través de Internet. Mediante la educación sanitaria de nuestro paciente, podremos capacitarle para controlar su enfermedad y disfrutar de una vida normal. (Amerine E.2007)

Hoy en día ser celíaco es tener una intolerancia al gluten, pero no es tener una intolerancia social, la única diferencia entre unos y otros es la dieta, lo que no debe llevar a discriminaciones de ningún tipo. ■

Bibliografía:

- Amerine E. (2007) La enfermedad Celíaca es dura de roer. Nursing. 2007, Volumen 25, Número 3.
- Carmona-Sánchez R, (2008) Enfermedad celíaca versus síndrome de intestino irritable. Rev Gastroenterology Mex, Vol. 73, Supl. 2
- Dewar DH, Ciclitira PJ. (2005) Clinical features and diagnosis of celiac disease. Gastroenterology 2005; 128(4 Suppl 1): S19-S24.
- Green PH, Cellier C. Celiac disease. N Engl J Med 2007;357:1731-43.
- Marquez M. (2001) Enfermedad Celíaca. Manual del Celíaco. Sección I: enfermedad celíaca. Historia de la enfermedad celíaca. Ed. Real Patronato sobre Discapacidad. Madrid 2001.
- Polanco I. (1996) Enfermedad celíaca. Barcelona: 1996.
- Remes-Troche JM (2008) Enfermedad celíaca: ¿quién está fuera?. Rev Gastroenterology Mex, Vol. 73, Supl. 2.
- Rostom A, Murray JA, Kagnoff MF. American Gastroenterological Association Institute technical review on the diagnosis and management of celiac disease. Gastroenterology 2006;131:1981-2002.
- Rostom A, Dubé C, Cranney A, Saloojee N, S y R, Garrity C, Sampson et al. (2004) Celiac Disease. Evidence Report / Technology Assessment No. 104. (Prepared by the University of Ottawa Evidence-based Practice Center, under Contract No. 290-02-0021.) Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality. AHRQ Publication No. 04-E029-2.

- Salvador Peña A. (2006) Enfermedad celíaca: ¿un modelo de enfermedad inflamatoria intestinal? Tratamientos de futuro: ¿algo más que la dieta sin gluten? Gh continuada. Noviembre-diciembre 2006. Vol. 5 n.6
- Sebastián JJ (2001) Enfermedad celíaca. Revisión. Farmacia Profesional pag 82-88. Septiembre 2001.
- Sevillano E.G. (2010) La Enfermedad Simuladora. Recuperado de: [http://www.elpais.com/articulo/madrid/enfermedad/simuladora/elpepusoc/20100705elpmad_5/TesVazquezAlferezM.C&Col.\(2010\)PromociónDeLaSaludYCalidadAsistencial.Recuperado%20de:%20http://www.celiacosmadrid.org/seec2010/POSTERS/P45.pdf](http://www.elpais.com/articulo/madrid/enfermedad/simuladora/elpepusoc/20100705elpmad_5/TesVazquezAlferezM.C&Col.(2010)PromociónDeLaSaludYCalidadAsistencial.Recuperado%20de:%20http://www.celiacosmadrid.org/seec2010/POSTERS/P45.pdf)

Bibliografía consultada:

- La Celiaquía una enfermedad silenciosa. Recuperado de: <http://delfuegonoticias.com.ar/noticias/val/1060-27/la-celiaqu%C3%ADa-una-enfermedad-silenciosa.html>
- Diseñan una aplicación informática que detecta el gluten en los medicamentos. Recuperado de: <http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=53709>
- Dieta sin gluten y alimentos para celíacos: ¿cómo identificarlos? Recuperado de: <http://www.simplysano.es/dieta-sin-gluten-y-alimentos-para-celiacos-%C2%BFcomo-identificarlos/>